

10.5281/zenodo.14211552

КОВТУН Мария Викторовнаглавный специалист отдела бухгалтерского учета,
Фонд Газпром социальные инициативы, Россия, г. Санкт-Петербург

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УЧЕТА: СМОЖЕТ ЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЗАМЕНИТЬ РАБОТУ БУХГАЛТЕРА?

Аннотация. Целью статьи является анализ возможностей и ограничений искусственного интеллекта (ИИ) в области бухгалтерского учета. Методология основана на обзоре современных технологий ИИ, их интеграции в финансовый сектор и влиянии на профессиональную деятельность бухгалтеров. В результате исследования выявлено, что ИИ способен автоматизировать рутинные задачи, повышая эффективность и снижая издержки, однако требует профессиональной адаптации и контроля со стороны специалистов. Значение работы заключается в определении путей совместного использования ИИ и человеческого труда для достижения оптимального результата в бухгалтерии.

Ключевые слова: искусственный интеллект, бухгалтерский учет, автоматизация, финансовый сектор, рутинные задачи, профессиональная адаптация, эффективность.

Информационная система бухгалтерского учета эволюционировала от бумажной к цифровой, но некоторые системы просто копировали бумажные документы или калькуляторы, создавая огромные базы данных с ограниченной информацией. В этих базах данных отсутствуют возможности поддержки принятия решений. Внедрение искусственного интеллекта в систему может имитировать поведение человека, выполнять такие задачи, как решение проблем, и потенциально решать проблемы системы бухгалтерского учета. Несмотря на обширные исследования в области информационных систем бухгалтерского учета, внедрение ИИ в бухгалтерский учет ограничено.

Искусственный интеллект преобразил финансовые учреждения, снизив затраты и повысив эффективность. Ожидается, что ИИ будет играть ключевую роль в основных операциях. В бухгалтерии ИИ привел к переходу от традиционных бумажных документов к программному обеспечению и компьютерным записям, что повысило эффективность работы. Искусственный интеллект используется в бухгалтерском учете уже более 25 лет и является важным фактором его развития [7, с. 24].

Некоторые компании осознают важность внедрения искусственного интеллекта в свою деятельность и продукты, поскольку это может существенно повлиять на их будущий прогресс.

Искусственный интеллект – это значительное технологическое изменение, и многие организации уже работают над проектами. Развитие искусственного интеллекта позволило поставщикам технологий интегрировать его в облачные вычисления, расширяя спектр услуг и предлагая клиентам больше преимуществ [4].

Компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Китае, являются лидерами в области интеграции и внедрения ИИ, благодаря активному использованию научных данных. Крупнейшими центрами разработки ИИ являются Пекин, Шанхай, Гуандун, Чжэцзян и Цзянсу. Китайский «План развития искусственного интеллекта следующего поколения» был нацелен на то, чтобы к 2020 году Китай стал лидером в области внедрения ИИ, к 2025 году добился значительных успехов, а к 2030 году укрепил глобальное управление. Внедрение ИИ привело к изменениям в структуре и возможностях компаний [1, с. 54].

За последнее десятилетие искусственный интеллект оказал значительное влияние на принятие бизнес-решений, повысив эффективность и радикально изменив процессы. Он помог компаниям снизить общие издержки, что привело к улучшению финансовых результатов и повышению корпоративного и социального статуса. Искусственный интеллект также

повысил финансовую прозрачность корпоративных транзакций.

Компании из различных секторов используют системы, основанные на искусственном интеллекте, для оценки огромных объемов данных, включая аудио, фотографии, видео и финансовую информацию. Это позволяет улучшить корпоративную эффективность, принимать обоснованные решения и повышать эффективность работы. Системы, основанные на искусственном интеллекте, более надежны, чем решения, принимаемые человеком, поскольку они учитывают более широкий спектр характеристик и могут точно прогнозировать, например, неисправности авиационных двигателей или оптимизировать сроки логистических поставок. Искусственный интеллект также может настраивать услуги, увеличивая выручку от продаж и конкурентные преимущества. Финансовые учреждения внедрили искусственный интеллект для оценки кредитоспособности, что привело к повышению удовлетворенности клиентов и сокращению неплатежей [2, с. 112].

ИИ продемонстрировал свою ценность в электронной коммерции, снижая затраты, повышая эффективность и расширяя глобальную торговлю. Его позитивное воздействие укрепило доверие к мировой экономике и сыграло ключевую роль в распределении богатства и общем экономическом росте. Кроме того, искусственный интеллект расширил возможности правительств и регулирующих органов в борьбе с финансовыми преступлениями.

Искусственный интеллект стал ключевым игроком на рынке труда, стимулируя глобальное производство и снижая издержки благодаря роботизированным технологиям. Он повысил производительность, свел к минимуму количество ошибок и несчастных случаев и позволил компаниям переключать человеческие ресурсы на выполнение сложных задач, оставляя неквалифицированную рабочую силу. Корпорации улучшили благосостояние сотрудников, обеспечив их жильем, образованием и медицинскими услугами. Искусственный интеллект также усилил меры безопасности при поиске нефти, добыче полезных ископаемых и в опасных производственных условиях, снизив количество несчастных случаев [6, с. 15].

Машины, такие как IBM Watson, превосходно справляются с задачами, требующими концентрации внимания и скорости обработки, превосходя людей в обработке и анализе данных. В отличие от людей, они меньше

отвлекаются и лучше подходят для выполнения монотонных функций. Компьютеры также выполняют безошибочный и непредвзятый организационный анализ, что делает их ценными инструментами для решения различных задач, от планирования до прогнозирования финансового рынка [5, с. 63].

В условиях технического прогресса предпочтения смещаются в сторону технологий. Компании все чаще используют технологии для роста и выживания. Компания Kodak, некогда гигант в области фотографии, перестала выпускать цифровые камеры из-за своей неспособности адаптироваться. Недостаточная готовность к инновациям привела к банкротству. Неспособность бухгалтерского учета адаптироваться к технологическим изменениям приводит к исключению рисков [3].

Искусственный интеллект может заменить людей в бухгалтерии, поскольку рутинные задачи и управление документацией будут автоматизированы. Согласно результатам исследования, к 2025 году автоматизированные технологии могут заменить 25% должностей. Аудиторские организации, такие как «Делойт» и КПМГ, используют программное обеспечение на базе искусственного интеллекта для ведения бухгалтерского учета и выявления существенных искажений в финансовой отчетности с высокой точностью и скоростью [3, с. 21].

Компьютеры могут заменить бухгалтеров благодаря своей скорости, точности и экономичности работы. Бухгалтеры могут быть подвержены предвзятости и личным суждениям, роботизированные программы свободны от таких искажений. Это делает компьютерные программы более эффективными и надежными, повышая полезность финансовой отчетности.

Корпоративный сектор РФ сталкивается с усилением конкуренции в связи с глобализацией. Чтобы оставаться впереди, стране необходимо внедрять передовые методы ведения бухгалтерского учета, включая реформы и использование технологических достижений, таких как искусственный интеллект. Предоставление налоговых льгот компаниям, внедряющим эти системы, может помочь покрыть первоначальные затраты [1, с. 43].

Предприятия, оснащенные мощными компьютерами, могут быстро оценить возможности продукта/услуги, предотвращая потери и снижая эксплуатационные расходы. Учебным заведениям следует подумать о курсах, которые учат студентов адаптироваться к

изменяющимся условиям, повышают квалификацию нынешних сотрудников и включают изменения в учебную программу. Преподаватели должны быть знакомы с финансовой отчетностью и правилами бухгалтерского учета, а также с последними разработками в этой области.

Экономический рост Российской Федерации зависит от внедрения современных технологий, включая искусственный интеллект. Отрасль бухгалтерского учета находится в процессе трансформации, и правительство, образовательные учреждения и предприятия работают сообща для достижения этой цели. Широкое использование технологий во всех сферах, включая торговлю, имеет важное значение в настоящем и будущем. В то время как ИИ может заменить некоторые задачи, специалистам по бухгалтерскому учету необходимо адаптироваться, приобретая навыки в области информационных технологий, чтобы оставаться конкурентоспособными. ИИ может анализировать данные, но для этого необходимы человеческая интерпретация и творческий подход. Эксперты предостерегают от того, чтобы полагаться исключительно на алгоритмы, и рекомендуют включать искусственный интеллект и программирование в программы обучения бухгалтерскому делу для повышения эффективности и расширения навыков.

Литература

1. Бамбуров В.А. Применение технологий искусственного интеллекта в корпоративном управлении // Государственная служба. 2018. № 3 (113).
2. Вандина О.Г. Трансформация бухгалтерского учета в условиях цифровизации // Journal of Monetary Economics and Management. 2023. № 3.
3. Варданян С.А. Перспективы изменений в профессии бухгалтера в условиях цифровой трансформации // Индустриальная экономика. 2023. № 1.
4. Махалина О.М., Махалин В.Н. Эволюция финансового сектора экономики в условиях давления технологий искусственного интеллекта // Beneficium. 2024. № 3 (52).
5. Попов А.Ю., Резаева А.М. Инновационные подходы к цифровизации бухгалтерского учета // Baikal Research Journal. 2023. № 1.
6. Удалов А.А., Удалова З.В., Зубарева О.А. Интеллектуальный учет как будущее направление бухгалтерского учета // Учет и статистика. 2022. № 1 (65).
7. Хахонова Н.Н. Основные проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета в условиях инновационной экономики // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2021. № 3. Зайцев, В.Н. Автоматизация бухгалтерского учета с использованием ИИ // Финансовый менеджмент. 2022. № 4. С. 23-30.

KOVTUN Mariia Viktorovna

Chief Specialist of the Accounting Department,
Gazprom Social Initiatives Foundation, Russia, St. Petersburg

DIGITALIZATION OF ACCOUNTING: WILL ARTIFICIAL INTELLIGENCE BE ABLE TO REPLACE THE WORK OF AN ACCOUNTANT?

Abstract. *The study aims to analyze the potential and limitations of artificial intelligence (AI) in accounting. The methodology includes a review of current AI technologies, their integration into the financial sector, and their impact on accountants' professional activities. The research reveals that AI can automate routine tasks, improving efficiency and reducing costs, but it requires professional adaptation and supervision. The study emphasizes the importance of combining AI with human expertise to achieve optimal results in accounting.*

Keywords: *artificial intelligence, accounting, automation, financial sector, routine tasks, professional adaptation, efficiency.*